

JOMIYNING “YUSUF VA ZULAYHO” MASNAVIYSIDA MATN VA MINYATURA UYG‘UNLIGI

O‘zbekiston Milliy universiteti 4-bosqich talabasi

Sarvinoz Axmadqulova

E-mail: akhmadkulovasarvinoz@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Abdurahmon Jomiyning “Yusuf va Zulayho” dostoni turk olamida qay darajada o‘rganilganligi hamda olimlar asosan Jomiyning qaysi jihatlariga e‘tibor qaratgani o‘rganilgan. Shuningdek bir nechta turkiya olimlari Jomiyning ushbu asariga ishlangan miniatyuralar hamda asarning asl matni orasidagi tafovutlari, o‘xshash nuqtalari, parallel sahnalarini o‘rganishgani kuzatilgan va talqin qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Tavrot, Qur’oni Karim, “Ahsanu’l-qisas”, devon miniatyura, matn, epizod, nusxa, apelsin, quduq, ko‘ylak

АННОТАЦИЯ: В данной статье показано, насколько эпос Абдуррахмана Джамии «Юсуф и Зулайха» изучен в тюркском мире и на каких аспектах Джамии в основном сосредоточено внимание ученых. Несколько турецких ученых также наблюдали и интерпретировали различия, сходства и параллельные сцены между миниатюрами Джамии и оригинальным текстом произведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тора, Священный Коран, «Ахсанул-кисас», диванная миниатюра, текст, эпизод, копия, оранжевый, колодец, рубашка

ANNOTATION: In this article, the extent to which Abdurrahman Jami's epic "Yusuf and Zulayha" has been studied in the Turkish world and what aspects of Jami are mainly focused on by scholars. Several Turkish scholars have also

observed and interpreted the differences, similarities, and parallel scenes between Jami's miniatures and the original text of the work.

KEY WORDS: Torah, Holy Qur'an, "Ahsanul-qisas", divan miniature, text, episode, copy, orange, well, shirt

Abdurahmon Jomiyning ushbu dostoni ko'plab xalq olimlari, shoirlari tomonidan o'rganilgan. Xususan, turk adabiyoti buyuk namoyondalari ham "Yusuf va Zulayho" dostoniga o'zgacha qiziqish bilan yondashganlar. Ilmiy tadqiq etib, izlanishlar olib borishgan. Turk olimi M.F Ko'pruluzoda ham bu doston turkumlarini alohida o'rgangan. Turkiya Istanbul taraqqiyot universiteti o'qituvchilar a'zosi bo'lmish Dr.Elif Atesh "CÂMÎ'NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVÎSİNDE METİN VE MİNYATÜR İLİŞKİSİ" ("Jomiyning "Yusuf va Zulayho" masnaviysida matn va minyatura uyg'unligi") nomli tadqiqot maqolasida doston yuzasidan ilmiy qarashlar olib borgan. Muhammad payg'ambar Sharq va G'arb adabiyotidagi ko'plab asarlar uchun ilhom manbai bo'lgan bo'lsa-da, Yusuf alayhissalomga atab yozilgan hikoyalar birinchi edi. Bu Tavrotga kiritilgan va G'arb olimlari, san'atshunoslari bu hikoyani o'z asarlarining boshlang'ich nuqtasi sifatida ishlatishadi. Sharq shoirlari, mutaffakirlari Qur'ondagi "Ahsanu'l-qisas" deb nomlangan qissani asos qilib olishadi. Turli xalqlarning turli adabiy doiralarida juda mashhur bo'lgan bu hikoya, devon adabiyotining asosiy materiallaridan biridir. Shu darajadagi, Devon adabiyotida go'zallik haqida gap ketganda, Aqlga birinchi keladigan narsa Yusuf payg'ambardir. Hz. Yusuf qissasi nafaqat zikr qilib yozilgan, balki o'sha paytda ko'plab miniatyuralar chizilgan. Mulla Jomiyning "Yusuf va Zulayho" asari shu mavzuga tegishli. Bu fors adabiyotida yozilgan eng muhim asarlardan biri bo'lib, uning miniatyura nusxalari ham mavjud. Jomiy bu asari bilan devon shoirlarini ham ilhomlantirgan. Ushbu tadqiqotda Jomiyning

Yusuf va Zulayho asari matn-miniatyura uyg'unligi rasm-matn orqali tekshirildi va o'rganildi¹.

Ushbu maqoladagi qarashlar klassik adabiyotimiz an'analari doirasida muhokama qilingan. Ishda miniatyuralar uchun Topkapi Saroy muzeyi kutubxonasida R. 910-raqamli ro'yxatga olingan nusxa asos qilib olingan. Gunay Kut Sulaymoniya, Ali Nihat Tarlan tomonidan nashrga tayyorlangan va Ali Nihat Tarlan tomonidan turkchaga tarjima qilingan Jomiyning "Yusuf va Zulayho" asaridan foydalanilgan. Miniatyura nusxasi va matni qiyosiy o'rganilgan, miniatyuralarni chizgan rassom uning matn bilan parallel harakat qilishi, sahnalarni juda real chizgani kuzatilgan. Nusxadagi beshta miniatyuradan faqat quduq sahnasi va apelsin sahnasi Yusuf va Zulayhoda uchraydi. Bu miniatyura an'analari mos keladi. Ammo bu rasmlarda (ayniqsa quduq Sahnada), rassom noan'anaviy uslubni qabul qilishga harakat qilayotgani ko'rinadi. Nusxadagi qolgan uchta miniatyura boshqa rassomlarning e'tiborini tortmagan.

Ma'lumki, miniatyuralarda tasvirlangan mavzularning eng ta'riflovchi va hal qiluvchi nuqtalari ko'rsatilgan, negaki bu katta ahamiyatga ega. Zehra Toska ta'biri bilan aytganda, miniatyuralar bilan muallifning yoki Shoir so'z bilan ifodalagan mavzu chizmachilarning qo'lida tasviriy ifodaga aylanadi"². Bu bo'limda Molla Camiyning kitobi Molla Camiyning "Yusuf u Züleyho" miniatyura qo'lyozmalaridan to'plangan rasmlar bilan taqdim etiladi. Matn va chizmalar o'rtasidagi munosabat ochib berishga harakat qilinib, tasvirlangan ayrim manzaralarning devon adabiyotidagi o'rni aniqlanadi, harakat qilinadi.

Ma'lumki, "choh" deb ham ataladigan quduq motivi adabiyotimizda keng tarqalgan motiv bo'lib, shoirlar tomonidan qo'llaniladi. Mashhur bo'lgani uchun u she'rlarda tez-tez uchraydi. Ko'proq Yusuf (a.s.) bilan qo'llanadigan quduq motivi tanilgan. Bu motivlar quduqqa tashlanib vafot etishi va Bijen ismli Shohnoma

¹ Ateş, E. Câmî'nin Yûsuf ve Züleyhâ Mesnevisinde Metin ve Minyatür İlişkisi. Littera Turca, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 8/1, 1-15.

² (Z.Toska 1992: 50).

qahramonining quduqqa yashirinishi Hz. Alining ilohiy quduqqa o'z sirini aytishda ham namoyon bo'ladi. Bu erda ta'kidlanishi lozim bo'lgan nuqta Hz. Yusufniki quduqqa tashlanishi, Yusufning katta akalari otalarining Yusufga bo'lgan mehr va e'tiboriga hasad qilib, otalarini qiynalغان. Ular Yusufni aldab, qishloqqa olib borib, quduqqa tashlaydilar. Bu quduq Iordaniya atrofida joylashgan bo'lib, unda suv bor. Garchi, ilon, chayon va hasharotlar bor, lekin ularning hech biri xavfli emas, Yusufga tegmadi. Rivoyat qilinadi Yusuf bu quduqda uch kun qolib, go'zal ismlarni doimo eslab yurgani aytiladi. Hz. Yusuf qissasining ko'plab motivlari adabiyotimiz uchun material bo'lib qolgan bo'lsa-da, bu quduq eng ommabop hisoblanadi. Bu talab miniatyuralarda ham o'zini namoyon qiladi. Chunki quduq sahnasi eng ko'p tasvirlangan. Haqiqiy Payg'ambar Yusuf alayhissalomni quduqqa olib borishdan oldingi va quduqdan olib chiqishdan keyingi manzaralar keyingi sahnalar tez-tez tasvirlangan. Darhaqiqat, taqqoslash amalga oshirilsa, miniatyuralarning aksariyati faqat ushbu quduq naqshining o'qiga chizilgan. Ushbu bo'limda boshqa ishlardan tuzilgan bir nechta quduqlar mavjud.

Voqea namunasi berilgandan so'ng, asosiy miniatyura nusxasi va maqola asos bo'lgan matn batafsil ko'rib chiqilgan, tahlil qilingan. Avvalo, 1-rasmda³ Yusuf alayhissalom Jabroil alayhissalom orqali quduqdan kunlarcha kutgan holda chiqib kelayotgani tasvirlangan.

Miniatyurada asosiy mavzu kundalik tafsilotlar orasida yo'qolgandek ko'rinadi. Asosiy mavzu birinchi qarashda sezilmaydi, odamlar u boshdan kechirgan barcha qiyinchiliklardan bexabar edi. O'z rasmida hayotning yaxlitligidan ajratib turadigan matndan farqli o'laroq, rassom Yusufning butun hayoti bilan shug'ullanadi. Yusufning yolg'izligi, dard, qayg'u va qayg'u dramasini realroq ko'rinishda taqdim etadi. Bu erda yana bir ta'kidlanishi kerak bo'lgan jihat shundaki, ko'plab quduq miniatyuralarida bo'lgani kabi, sahna muhim ahamiyatga ega. Uning elementlaridan biri Jabroildir. Bu sahnada u Yusuf kiradigan chelakning arqonini mustahkamlashi kerak. Boshqa qissalarda shunday

³ <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2133376>

talqin qilingan bo'lsa-da, Molla Camiy matnida shunday arqon va ipni ko'ramiz. Jabroilning arqonni mustahkamlashiga hech qanday urg'u topa olmadik. Ammo bu erda rassom odatda boshqa Yusufni tasvirlaydi.

Mashhur miniatyuralarda "Ko'ylak" sahnasi ham mavjud. Ko'ylak sahnasi quduq sahnasi kabi mashhur bo'lmasa-da, Yusuf va Züleyho masnaviyalarida ko'p tasvirlangan. Sahnalardan birida Züleyhoning Yusufning ko'ylagini orqasidan yirtib tashlashi tasvirlangan. Hikoyaga ko'ra, Yusufning sevgisi tufayli Amakisining maslahati bilan butunlay aqldan ozgan, devona holga kelgan Zulayhoning har bir xonada tasviri bor edi. Zulayho tasvirlari bo'lgan etti xonali uyi bor edi. Yusufni bu uyga taklif qilgan Zulayho turli nayranglar bilan aniq maqsadiga erishdi. Unga etib borar ekan, parda ortida yashiringan butni payqab, Yusufning orzulari puchga chiqadi. Yusuf alayhissalom o'z butidan uyalib, uni yashirganidan ibrat olib: "Meni yaratgan zotdan qanday uyalmayman?" deydi. Afsus bilan xatosini tushunib, Zuleyhodan qocha boshlaydi. Yusuf qochib ketayotib, ayanchli ahvolda tushadi. Uning ortidan ergashgan Zuleyho Yusufning ko'ylagini orqasidan yirtib tashlaydi. Ushbu maqolaga asoslangan miniatyura nusxasida ko'ylak "Yirtuvchi" sahna emas, bu sahnadan oldingisi, Zulayho o'zini o'ldirish bilan qo'rqitib Yusufni aldashedir. Mening xohishimni rad etma, bo'lmasa sen tufayli o'zimni o'ldiraman!- deb Zulayho Yusufga tahdid qiladi. Meni zavq-u shavq bilan o'z bag'ringga ol, bo'lmasa, o'tkir xanjar bilan bo'ynimni kesaman! Shu gapni aytishi bilan yotoq ostidan tol bargidek yashil (zaharli) xanjarni chiqarib oldi. G'am olovi bilan yonayotgan yurak o'sha tomchi suvni (yaltiroq xanjarni) chanqagandek teridan tortib, ichadi. Yusuf buni ko'rgach, o'rnidan sapchib turdi; U uning bilagini oltin bilaguzukdek ushladi.

– Ey Zulayho! dedi. "Bunchalik qattiq va qo'pol bo'lmang, tinchlaning; Bu yo'lga qadam qo'ymang!"

Yusufdan bu rahm-shafqatni ko'rganda, Züleyho, eng yuksak darajada go'zallik bilan porlagan oyni orzusiga etishga majbur qilaman, mehribonligi bilan

tinchlantiraman, deb o'ylardi. Shu zahoti xanjarni uloqtirib, tinchlik yo'lidan yura boshladi. (Cami 2003).

Ushbu miniatyurada biz guvoh bo'lgan manzara aynan matnga parallel. Saroyning har bir xonasida Yusuf bilan Zuleyhoning vizual tasvirlari ko'rinadi. Bundan tashqari, matnda tasvirlangan Zuleyho Yusufga juda yaqin. Rasmda yaqinlashuv hodisasini aniq kuzatish mumkin. Bu bizga rassomning juda realist ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, boshqa rassomlardan farqli o'laroq, rassom ko'ylakni bo'yaydi, bu bo'limda eng muhim nuqtadir. Yirtuvchi sahnani emas, balki u sahnaga olib keladigan tafsilotni tasvirlagan. Bu rassomning klassik uslubi. Bu uning san'atiga an'anaviy motivlardan ko'ra o'ziga xos talqinni olib kirish istagidan dalolatdir. Ko'ylak sahnasini eng yaxshi tasvirleydigan miniatyuralardan birini 8-rasmda ko'rish mumkin. Bu miniatyura Zuleyhoga tegishli. Yusufga yugurib etib borgach, Yusufni ortiga qaytarish uchun uning etagidan ushlab, ko'ylagini orqasidan yirtib tashlagan sahna. Bu erda Zulayho bir qo'li bilan Yusufning etagidan, bir qo'li bilan Yusufning ko'yligidan ushlab turibdi. Zuleyhoning xohishi bilan o'zlashtirilgan bu manzarani mashhur rassom Behzod chizgan va buni rasm ichida joylashgan "Amal-i al-abd Bihzod" yozuvidan anglab olish mumkin⁴. U o'zi chizgan ushbu rasmda bor mahoratini ko'rsatdi. Miniatyura maydonida tadbir bo'lib o'tgan saroyning barcha ettita xonasini ko'rishingiz mumkin. Bu holatni tasvirley olgani chinakam tahsinga sazovor.

Quduq va ko'ylak sahnasidan so'ng, shubhasiz, Yusuf va Zuleyho qissasidagi eng muhim sahna Yusufga Zulayhoni taqdim etishdir. Bu misrlik ayollarning bir-biriga bo'lgan aqldan ozgan sevgisini qoralab, apelsin o'rniga qo'llarini kesib tashlagan apelsin sahnasidir. Misrlik ayollarning uni qoralashi va u haqida ommaga aylangan mish-mishlar Zulayhoni qattiq xafa qiladi. Misrlik ayollar, agar Yusufni ko'rsalar, rozi bo'lishadi, deb o'ylaydi va Yusufni shunday ko'radi. U ayollarni ko'rsatish uchun o'yin-kulgi tashkil qiladi. Misrning barcha

⁴ <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2133376>. 8-rasm. Sadi, Bostan, Les Jardins

olijanob ayollarini shu ziyofatga taklif qiladi. Bu yig'ilishda ayollarga apelsin va pichoqlar beriladi, lekin ular apelsin kesish uchun Yusufning kelishini kutishadi. Yusuf avvaliga Zulayhoning taklifini qabul qilmaydi, lekin keyinchalik Zulayho uni ayyorlik bilan ishontiradi. Yusuf taklifni qabul qiladi. Yusufni chiroyli qilib bezatadi. Unga yoqut naqshli kaftanlar va chiroyli liboslar kiydiradi. Ayollar uni ko'rib hayratda qolishadi. Ular so'zsiz Yusufning go'zalligini ko'rganlar kabi hayratda qoladilar. Shunday qilib, apelsin o'rniga qo'llarini kesganlarini ham bilishmaydi. Bu motiv devon adabiyotida oshiqning eng maftunkor go'zalligini ifodalaydi. Bu o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqaniga misoldir. Bu manzara Molla Camiyning tegishli asarining 2666-2688-bandlari orasida quyidagicha ifodalangan:

O'sha yashirin xazina xususiy uydan gullagan atirguldek chiqib ketdi. O'sha gulzorni ko'rgan misrlik ayollar o'zining go'zalligining atirgulini o'sha erdan yig'ib olishdi. Bir paytlar o'zlarini tuta olmay, hushidan ayrilib qolishdi. Ular uning go'zalligiga qoyil qolishdi; Ular jonsiz murdadek qotib qolishdi. Ularning har biri o'sha go'zallikni ko'rgandan so'ng, apelsinlarini kesishni maslahat berishdi. Ayollar qo'llarini apelsindan ajrata olmadilar, shuning uchun ular apelsin o'rniga qo'llarini kesishni boshladilar. Kimdir barmoqlarini pichoq bilan kesib tashladi (qalam yasadi); Shu bilan Yusufga bo'lgan sadoqat va muhabbatini qalbiga yozdi⁵. Qo'llari kesilgan o'sha ayollarning ba'zilari aqli, sabri va tushunchasini yo'qotdi.

Ular Yusufning sevgi qilichidan o'z jonlarini qutqara olmadilar va o'sha majlisda halok bo'ldilar. Ulardan ba'zilari o'shandan beri sevgisidan aqlan ozgan.

Molla Camiyning Yusufning go'zalligi oldida misrlik ayollarning ayanchli holatini ta'sirchan tasviri, rassomning miniatyurasida ko'p aks etmaydi. Ushbu rasmda turg'unlik hukmronlik qiladi. Umumiy tafsilotlar o'yin-kulgilar etti xonali qasrda o'tkazilgan voqelara tasvirlangan.

⁵ <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2133376> 9-rasm. Câmi, Yusuf u Züleyho, To'pqopi saroy muzeyi, R. 910.

Tadqiqotning ushbu qismigacha maqola mavzusi bo'lgan miniatyura nusxasi devon adabiyotida ham ustunlik qiladi. Boshqa ikkita miniatyurada ustunlik qiladigan mavzular boshqa rassomlar tomonidan juda kam tasvirlangani, ba'zi mavzular esa umuman tasvirlanmaganidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atesh E. "CÂMÎ'NIN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVÎSİNDE METİN VE MİNYATÜR İLİŞKİSİ"
2. Aktaş Hasan. Abdurrahman Gubârî Yûsuf u Züleyhâ. – Ankara: Atatürk Ünv. Sos. Bil. Ens., 2006;
3. Demir Recep. Hatâyî-i Tebrizî ve Mollâ Câmî'nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir inceleme. – Ankara: Yüzüncü Yıl Ünv. Sos. Bil. Ens., 2006;
4. Dogan Ramadan. Ahmedî-i Âmidî'nin Yûsuf u Züleyhâsı. – Ankara: Marmara Ünv. Sos. Bil. Ens., 2005;
5. Dolu Halide. Menşeinden Beri Yûsuf Hikâyesi ve Türk Edebiyatı'ndaki Versiyonları. – İstanbul, 1953;
6. Burcu Karakaya. Garîb'in Yûsuf u Züleyhâ'si // Tübar. – Ankara, 2012. – XXXI. – Bahar/Burcu. – S.129-167;
7. Akdag Soner. Klâsik türk edebiyatında adina mesnevîler yazılan kadın: «Züleyhâ»// Atatürk universiteti Turkiyat araştırmaları dergisi. – Ankara, 2009. – Sayı 40. – S.59-74.